

SOHIBQIRON AMIR TEMUR VA SHOHRUH MIRZONING ILM-FAN TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN HISSASI

CONTRIBUTION OF FOUNDERS AMIR TEMUR AND SHAHRUKH MIRZA TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE

Turdimirzayev Jahongir Abduqayum o'g'li
Xalqaro islom akademiyasi tayanch doktoranti
jturdimirzayev@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15165236>

Temuriylar davrida ikki shahar Samarqand va Hirot ilm-fan va madaniyatda yuksak cho'qqiga ko'tarildi. Albatta bunda hukmdorlarning ilmni rivojlantirish uchun qilgan say-harakatlarining o'rni beqiyos. Amir Temur qaysi shaharga yurish qilsa, u yurtning olimlarini izzat-ikrom etadi va ularni poytaxt Samarqand shahriga taklif etadi. Ularga bu shaharda faoliyat yuritishlari uchun masjid va madrasalar bino qilib beradi. Sohibqironning o'zi ham juda zakovatli, bilimdon edi. Buni olimlar bilan olib borgan bahs-munozaralari yaqqol ko'rsatib beradi. Doimo Sohibqiron bir tomondan, yurish qilgan joylardan o'z poytaxtiga olimlar olib kelgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, o'zi borgan joylarda olimlar bilan albatta ilmiy munozaralar olib borgan.

Shohruh mirzo ham o'z hukmronligi davrida olim va hunarmandlarga xuddi otasi kabi hurmat bilan munosabatda bo'lgan va turli mintaqalardan olimlarni Hirotga olib kelgan. Turli ilmiy mavzularda ko'p mutolaa qilgan Shohruh olimlarni, adib, shoir va san'atkorlarni doimo qo'llab-quvvatlagan. Ularning ko'pini Hirotga olib kelib, u yerda ko'plab ilmiy asarlar jamlangan kutubxonalar tashkil etadi. Shohruh davrida Hirotidagi kutubxonalarda qimmatli asarlar ko'p bo'lgan. Shahar o'zi nodir asarlarni jamlagan kutubxonalari ko'pligi bilan ham ajralib turgan.

Movarounnahr va Xuroson shaharlari Chingizxon tomonidan o'z boshqaruviga olingunga qadar Saljuqiy va Xorazmshohlar davlatining tasarrufida bo'lgan. Bu davrda madaniyat va san'at sohasi sezilarli darajada rivoj topganini ko'rish mumkin. Bu boy muhit mo'g'ullar davrida tanazzulga yuz tutadi. Mo'g'ullardan so'ng Amir Temur hokimiyati ostiga kirgan ushbu mintaqada ko'plab sohalarda, xususan, ilm-fan, san'at va adabiyotda muhim izlanishlar olib borilishi qayta tiklandi. Amir Temurning otasi Tarag'ay olimlarga yaqin bo'lganligi va ilmiy majlislarda qatnashganligi uchun o'g'li Temurni yoshligidan ilmga qiziqtirishga harakat qilib, ilmiy munozaralarda qatnashishga undagan¹. Shu munosabat bilan Amir Temur o'zi egallagan mamlakatlardan olimlar, san'atkorlar, rassomlar va boshqa soha ustalarini o'zi bilan birgalikda poytaxti Samarqandga olib kelib, Temuriylar davlati madaniyati va tamaddunini yuksak bosqichga olib chiqish jarayonini boshlab berdi. Amir Temur 1370-yil boshlagan bu faoliyatlari Temuriylar davlati qulagandan so'ng 1526-yilda Hindistonda tashkil topgan Boburiylar davlati bilan birgalikda 1858-yilga qadar, yani, Hindiston ingliz mustamlakachilari tomonidan egallanguncha davom etdi.

Deyarli barcha temuriy hukmdorlar, xususan, Amir Temur va Shohruh mirzo ilm-fan va madaniyatga juda katta e'tibor qaratgan. Chunki Amir Temur uzoqni ko'ra oladigan, farosatli va juda zukko shaxs edi. Uning zakovatli ekanligiga o'sha davrning tarixchilaridan, jamiyatshunoslik fanining asoschisi hisoblangan Ibn Xaldun ham guvohlik bergan. "U (Temur)

¹ Şerefüddin Ali Yezdi. Zafernâme. – İstanbul: Selenge, 2013. – S. 24-25.

zehni mustahkam va juda zakovatli, ko'p bahslashadigan, bilgan va bilmagan narsasida qat'iyatli kishidir"².

Amir Temur vafotidan so'ng Xuroson yerlarida, ayniqsa, davlat poytaxtini Samarqanddan Hirotga ko'chirish orqali ko'plab ilmiy faoliyat olib borgan Shohruh o'z hukmronligi davrida olim va hunarmandlarga xuddi otasi kabi hurmat bilan munosabatda bo'lgan va turli nuqtalardan olimlarni Hirotga olib kelgan. Ilmiy mavzularda ko'p mutolaa qilgan Shohruh olimlarni qo'llab-quvvatlagan. Hirotida temuriylar madaniyati va sivilizatsiyasi izlarining rivojlanishining asosiy omillarini turk madaniyati bilan birga arab, fors va hind madaniyatlari ta'sirini ham ko'rish mumkin. Shohruxning vafotigacha uning saroyida bo'lgan Abdurazzoq Samarqandiy uni asr mujaddidi deb ta'riflab, hadis, fiqh va tarixga oid kitoblarni o'qiganini ta'kidlaydi. O'sha davr arab manbalaridagi ma'lumotlarga qaraganda 1429-yil 13-oktiyabr kuni Shohrux tomonidan bir elchilik hay'ati Qohiraga yetib bordi. Elchilar mamluk sultoni Barsbayga Shohrux va Sheroz hokimi Ibrohim sultonning maktub va qimmatli sovg'a-salomlarini yetkazdilar. Shohrux Barsbayga yuborgan maktubida undan Ibn Hajar Asqaloniyning Imom Buxoriy tomonidan yozilgan "Sahih al-Buxoriy" nomli kitobiga yozgan sharhini va Taqiyuddin Maqriziyning "Kitob as-Suluk" deb nomlangan kitobini yuborishini so'ragan³. Mamluk sultoni Shohruxning kitoblar masalasidagi talabini qondiradi⁴. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, Shohrux mirzo hadis va tarix ilmlariga alohida mehr qo'yan. Chunki, Ibn Hajar Asqaloniyning asari hadis ilmiga bag'ishlangan. Taqiyuddin Maqriziyni asari tarix ilmiga bag'ishlangan edi.

Shohruh davrida, ayniqsa saroyda turkiy tilga urg'u berilgan ilmiy asarlar yozildi. Shu nuqtai nazardan, Sakkokiy va Sayyid Ahmad Mirzo kabi turkiy tilda ijod qiluvchi shoirlar yetishganligi va turkiy adabiyotning eng yaxshi namunalaridan biri bo'lgan "Merojnoma", "Qutadug'i bilig", "Tazkirat ul-avliyo" va "Hibbat ul-haqoyiq" kabi asarlarning uyg'ur harflari bilan yozilishi saroyda ilm-fanga, turk tiliga berilgan ahamiyatni ko'rsatadi. Yana Shohruh davrida Boysung'ur mirzoning Bog'i Safiddagi saroyini kutubxonaga aylantirib, ilmiy faoliyatga hissa qo'shilgan⁵ [16:251].

Xulosa qilib aytganda, Temuriylar davrida Samarqand va Hirot shahri dunyo ilm-fanining markazlaridan bo'lgan. Bunda albatta, Sohibqiron va uning farzand va nabiralarning o'rni beqiyos bo'lgan. Bu shaharlarda gumanitar, aniq, tabiiy, diniy, falsafiy turi fan sohalari yuksak rivojlangan. Bu shaharlar nafaqat ilm-fan balki, boshqa sohalarda ham peshqadam bo'lgan.

Yana xulosa qilamizki, Sohibqiron yuksak aql-zakovat sohibi va tarix ilmining eng bilimdonlaridan biri bo'lgan. Buni uning Ibn Haldun bilan olib borgan bahsi va Ibn Haldunning Sohibqironga bergan ta'rifidan bilib olishimiz mumkin. Hatto Amir Temur tarixni yozib borish uchun o'zi bilan birga muarrixlarni ham olib yurgan.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

² Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai Sa'dayn va Majmuai Bahrayn. – 2-jild 1- bo'lim. Toshkent: O'zbekiston, 2008. – B. 741.

³ Ibn Iyoz. Badoiu az-zuhur fi vaqoi'i ad-duhur. – Qohira: 1972. – 2-jild. –B. 127; . Ibn Tag'riberdi. An-nujum az-zohira fi muluki Misr va al-Qohira. – Qohira: Darul kutub Misriyya, 1971. –14-jild. –B. 336; Ibn Xaldun. Tarixi ibn Xaldun. – Bayrut: Dar al-fikr, 2000. – 7-jild. – B.13.

⁴ Ibn Iyoz. Badoiu az-zuhur fi vaqoi'i ad-duhur. – Qohira: 1972. – 2-jild. –B. 127.

⁵ Yusuf Ziya Söylemez. Timurlular Döneminde Herat. Doktora Tezi. Malatya. 2023. S. 251.

1. Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai Sa'dayn va Majmuai Bahrayn. – 2-jild 1- bo'lim. Toshkent: O'zbekiston, 2008. – B. 632.
2. Ibn Xaldun. Tarixi ibn Xaldun. – Bayrut: Dar al-fikr, 2000. – 7-jild. – B.762.
3. Ibn Arabshoh. Ajoib al-maqdur fi tarixi Taymur. – Toshkent: Fan, 2019. – B. 513.
4. Ibn Iyoz. Badoiu az-zuhur fi vaqoi'i ad-duhur. – Qohira: 1972. – 2-jild. –B. 622.
5. Ibn Tag'riberdi. An-nujum az-zohira fi muluki Misr va al-Qohira. – Qohira: Darul kutub Misriyya, 1971. –14-jild. –B. 336.
6. Musa Şamil Yüksel. Timurlularda Din-Devlet İlişikisi. İzmir. 2007.
7. Şerefüddin Ali Yezdi. Zafernâme. – İstanbul: Selenge, 2013. – S. 512.
8. Yusuf Ziya Söylemez. Timurlular Döneminde Herat. Doktora Tezi. Malatya. 2023. S. 251.

